

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА И КОНТРОЛЯ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

ДЖАЛОЛОВ АБДУФАЙЁЗ АБДУМУМИНОВИЧ

к.э.н., доцент кафедры экономической теории Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана. Республика Таджикистан, г. Душанбе

В статье рассматриваются основные направления организации механизма и системы контроля рынка государственных закупок. Исследуются методы и процедуры государственных закупок, такие как: открытый конкурс, двухэтапный конкурс, запрос котировок, запрос предложений на оказание консультационных услуг, конкурентные переговоры, прямая закупка, электронные обратные (реверсивные) аукционы и процедура рамочного соглашения. Выделены ключевые направления развития: организация механизма рынка государственных закупок (разработка и совершенствование нормативно-правовой базы; планирование закупок и формирование технических заданий; выбор оптимальных процедур закупок; обеспечение прозрачности и доступа к информации); организация системы контроля (внутренний контроль и аудит; внешний контроль со стороны уполномоченных органов; общественный контроль; использование информационных технологий для контроля); дополнительные меры по повышению эффективности (профессионализация специалистов по закупкам; внедрение системы управления рисками; развитие конкуренции; обеспечение этического поведения). Сделан вывод, что эффективная организация механизма и системы контроля рынка государственных закупок - ключевой фактор рационального использования бюджетных средств и повышения доверия общества к государственным институтам. Совершенствование нормативно-правовой базы, грамотное планирование закупок и выбор оптимальных процедур создают основу для прозрачной и конкурентной среды. Контроль за процессами закупок должен осуществляться на нескольких уровнях: через внутренние механизмы аудита, внешний надзор со стороны уполномоченных органов и развитие общественного контроля. Использование современных информационных технологий способствует оперативному мониторингу закупочной деятельности и минимизации коррупционных рисков. Дополнительные меры, такие как профессиональное повышение квалификации специалистов в сфере закупок, внедрение системы управления рисками, стимулирование конкуренции и поддержание высоких этических стандартов, позволяют значительно повысить эффективность закупочной системы.

Ключевые слова: государственные закупки, организация механизма государственных закупок, система контроля рынка государственных закупок, методы и процедуры государственных закупок, рациональное использование бюджетных средств.

MAIN DIRECTIONS OF ORGANIZING THE MECHANISM AND CONTROL OF THE PUBLIC PROCUREMENT MARKET

JALOLOV ABDUFAYOZ ABDUMUMINOVICH

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Theory at the International University of Tourism and Entrepreneurship of Tajikistan. Republic of Tajikistan, Dushanbe

This article examines the main areas of organizing the mechanism and system for monitoring the public procurement market. The methods and procedures of public procurement are examined, such as: open competition, two-stage competition, request for quotations, request for proposals for the provision of consulting services, competitive negotiations, direct procurement, electronic reverse auctions and the framework agreement procedure. Key areas of development have been identified: organization of the public procurement market mechanism (development and improvement of the

regulatory framework; procurement planning and formation of technical specifications; selection of optimal procurement procedures; ensuring transparency and access to information); organization of a control system (internal control and audit; external control by authorized bodies; public control; use of information technology for control); additional measures to improve efficiency (professionalization of procurement specialists; implementation of a risk management system; development of competition; ensuring ethical behavior). It is concluded that the effective organization of the mechanism and system of control over the public procurement market is a key factor in the rational use of budgetary funds and increasing public confidence in government institutions. Improving the regulatory framework, sound procurement planning, and selecting optimal procedures create the foundation for a transparent and competitive environment. Control over procurement processes should be carried out at several levels: through internal audit mechanisms, external oversight by authorized bodies, and the development of public control. The use of modern information technologies facilitates the prompt monitoring of procurement activities and the minimization of corruption risks. Additional measures such as professional development of procurement specialists, the implementation of a risk management system, the stimulation of competition and the maintenance of high ethical standards can significantly improve the efficiency of the procurement system.

Key words: *public procurement, organization of the public procurement mechanism, public procurement market control system, public procurement methods and procedures, rational use of budget funds.*

Рынок государственных закупок играет ключевую роль в функционировании экономики любой страны. Эффективная организация этого рынка, а также действенный механизм контроля являются необходимым условием для рационального использования бюджетных средств, обеспечения прозрачности и предотвращения коррупции. Данная статья рассматривает основные направления организации механизма и контроля рынка государственных закупок.

В последние годы ученые и специалисты внесли значительный вклад в развитие теории и практики управления государственными закупками. Достаточно глубоко проработаны вопросы нормативного правового урегулирования процедур закупок, контроля над осуществлением деятельности государственных заказчиков и участников рынка государственных тендерных закупок, широко представлена обзорно-аналитическая часть результатов функционирования рынка государственных закупок [7, с. 32].

Государственные закупки играют ключевую роль в современной экономике, составляя значительную часть валового внутреннего продукта многих стран [6, с. 60]. Цель государственных закупок заключается в оптимизации использования имеющихся ресурсов [3, с. 69]. Как можно заметить, государственные закупки являются составной частью государственного заказа, выполняя функцию определения поставщика, удовлетворяющегося заказчика по установленным критериям [1, с. 292].

Осуществление государственных закупок происходит с соблюдением следующих принципов: открытость и прозрачность, обеспечение конкуренции, профессионализм заказчика, стимулирование инноваций, единство контрактной системы, ответственность за результативность, эффективность осуществления закупок [11, с. 1022].

Сфера государственных закупок является крупнейшим сегментом государственных расходов во многих странах, и эффективное управление этим процессом имеет прямое воздействие на экономическое развитие и социальное благополучие [9, с. 169].

Исходя из значимости и актуальности такой функции государства, проблемы совершенствования законодательства и различные аспекты управления государственными закупками рассматриваются многими учеными. Среди них следует отметить системные научные труды И.Ю. Беганской, Дж. Бьюкенена, Ш. Вей, Г. Вестринга, Р. Гобарта, В.В. Иванова [2, с. 19].

Рис. 1. Методы и процедуры государственных закупок

На основе Закона Республики Таджикистан «О государственных закупках», принятого Постановлением МН МОРТ от 15 марта 2023 года № 364, существуют следующие принципы государственных закупок в Республике Таджикистан:

- 1) рациональное использование государственных средств, экономичность и эффективность при осуществлении государственных закупок;
- 2) конкуренция в рамках прозрачных процедур государственных закупок;
- 3) равноправие и справедливое отношение ко всем участникам конкурса, а также поставщикам, исполняющим договоры государственных закупок;
- 4) конфиденциальность информации, содержащей государственный или другой защищаемый законом секрет [4, с. 2].

Согласно статье 20 Закона Республики Таджикистан «О государственных закупках», закупающая организация выбирает один из следующих обоснованных методов или процедур закупки, которые представлены на рисунке 1.

Современный уровень развития зарубежных стран характеризуется наличием значительного практического опыта эффективного расходования бюджетных средств, в том числе, в сфере закупочной деятельности [5, с. 70]. Рынок государственных закупок и контрактная система играют важнейшую роль в экономическом развитии страны, охватывая весь цикл приобретения товаров и услуг: от выявления потребностей госзаказчика, прогнозирования и планирования, через закупочные процедуры, до исполнения контракта и оценки результата. Система закупок охватывает весь мир. Существуют международные нормативно правовые акты регулирующие транснациональные закупки и государственное законодательство, служащее фундаментом национальных закупок [10, с. 92].

Значимость этого сектора подтверждается тем, что доля государственных расходов в валовом внутреннем продукте развитых и развивающихся стран значительно возросла. Государство стало одним из крупнейших потребителей на рынке товаров, работ и услуг. Однако, этому сегменту рынка присущ ряд проблем, включая нецелевое расходование средств, прямое воровство и коррупцию. И одним из наиболее действенных способов выявления коррупционных правонарушений в сфере закупок является организация антикоррупционной экспертизы документации о закупках [7, с. 32].

В связи с этим, актуальными становятся вопросы регулирования не только заключения контрактов, но и всего цикла госзакупок: от формирования прогноза государственных и муниципальных нужд до экспертно-аналитического сопровождения и контроля за исполнением заказов. Особенностью контроля системы государственных закупок является необходимость государственных институтов контролировать себя изнутри [0, с. 69].

В современном мире система организации государственных закупок играет важную роль в регулировании использования бюджетных средств. Когда технологии цифровой экономики продолжают развиваться, электронные торговые площадки становятся всё более популярными и востребованными [3, с. 69].

На рисунке 2 представлены основные направления организации механизма и контроля рынка государственных закупок.

Рис. 1. Основные направления организации механизма и контроля рынка государственных закупок

Рассмотрим первые направления организации механизма рынка государственных закупок, которые представлены на рисунке.

1. Разработка и совершенствование нормативно-правовой базы. Эффективное функционирование рынка государственных закупок невозможно без четко выстроенной нормативно-правовой базы, регулирующей все этапы данного процесса - от определения потребностей государственных заказчиков до исполнения и контроля исполнения заключённых контрактов. Необходимо создание системы правовых актов, которая будет не только понятной и всеобъемлющей, но и обеспечит прозрачность, предсказуемость и законность всех процедур закупок.

Кроме того, законодательство в сфере государственных закупок должно соответствовать передовым международным практикам. Это позволит интегрировать национальную систему закупок в глобальное экономическое пространство, повысить доверие иностранных партнёров и инвесторов, а также способствовать внедрению современных подходов к управлению закупками. При этом важно, чтобы правовая база не оставалась статичной — она должна постоянно совершенствоваться и адаптироваться к изменяющимся экономическим, технологическим и социальным условиям.

Особое внимание следует уделить унификации правил закупок для различных государственных органов и уровней власти. Единые стандарты и процедуры позволят избежать дублирования требований, сократить административные барьеры и обеспечить равные условия для всех участников закупочного процесса. Такая унификация создаст предпосылки для повышения эффективности расходования бюджетных средств и укрепления доверия к системе государственных закупок в целом.

2. Планирование закупок и формирование технических заданий. Эффективная система государственных закупок должна основываться на тщательном и продуманном планировании, которое предполагает четкое определение потребностей государственных органов, анализ текущей ситуации на рынке и выбор оптимальных параметров закупаемых товаров, работ и услуг. Такое планирование позволяет не только рационально использовать бюджетные средства, но и повышает качество и своевременность удовлетворения потребностей государственных заказчиков.

Особое значение имеет формирование технических заданий, которые должны быть максимально детализированными, точными и понятными. Важно, чтобы такие задания не содержали дискриминационных требований, ограничивающих участие потенциальных поставщиков. Недопустимо включение условий, создающих преимущество для отдельных компаний или производителей. Грамотно составленное техническое задание обеспечивает равные возможности для всех участников рынка, способствует развитию добросовестной конкуренции и повышению прозрачности закупочного процесса.

Кроме того, современная практика планирования закупок требует применения методов прогнозирования потребностей и оценки возможных рисков. Использование аналитических инструментов, статистических моделей и цифровых технологий позволяет более точно определить объемы и сроки закупок, а также минимизировать вероятность сбоев в поставках или неэффективного использования ресурсов. Это делает систему государственных закупок более гибкой, устойчивой и ориентированной на долгосрочные результаты.

3. Выбор оптимальных процедур закупок. Одним из ключевых аспектов эффективной организации системы государственных закупок является правильный выбор процедуры закупки. Процедура должна соответствовать стоимости, сложности и специфике приобретаемых товаров, работ или услуг. Так, для стандартных и массовых закупок могут применяться упрощённые процедуры, обеспечивающие оперативность и экономию времени, тогда как для крупных, технически сложных или инновационных проектов целесообразно использовать более детализированные и многоэтапные процедуры с расширенной системой контроля и оценки предложений. Такой подход позволяет обеспечить баланс между эффективностью, экономией бюджетных средств и качеством конечного результата.

Важным направлением развития системы закупок является внедрение электронных торгов. Переход к электронным площадкам делает процесс закупок более прозрачным, снижает уровень бюрократизации и коррупционных рисков, а также способствует сокращению транзакционных издержек как для заказчиков, так и для участников. Электронные закупочные системы обеспечивают равный доступ к информации для всех заинтересованных поставщиков, расширяют круг участников и способствуют росту конкуренции, что в конечном итоге приводит к более выгодным условиям для государства.

Особое внимание следует уделить развитию механизмов закупки инновационной продукции и поддержке малого и среднего бизнеса. Для стимулирования инноваций

государство должно создавать специальные условия и процедуры, которые позволяют внедрять новые технологии, продукты и услуги в сферу госзаказа. Поддержка малых и средних предприятий в государственных закупках помогает им укреплять свои позиции на рынке, повышает их конкурентоспособность и способствует развитию национальной экономики в целом. Таким образом, гибкость и продуманность выбора процедур закупок становятся важным инструментом эффективного управления бюджетными средствами и стимулирования экономического роста.

4. Обеспечение прозрачности и доступа к информации. Одним из ключевых принципов функционирования эффективного рынка государственных закупок является прозрачность всех его процессов и открытый доступ к информации. Данные о планах закупок, условиях и процедурах торгов, результатах проведённых аукционов, а также о заключённых государственных контрактах должны быть общедоступными для всех заинтересованных сторон. Такая открытость способствует формированию доверия между государством, бизнесом и обществом, позволяет участникам рынка лучше ориентироваться в потребностях заказчиков и повышает уровень конкуренции.

Современные технологии играют важную роль в обеспечении прозрачности закупочного процесса. Использование электронных площадок и специализированных интернет-порталов для публикации информации о закупках и организации торгов делает процесс более удобным, быстрым и понятным для всех участников. Электронные системы позволяют автоматизировать многие этапы закупок, минимизировать человеческий фактор и снизить риски коррупционных проявлений. Кроме того, они обеспечивают равный доступ к информации для поставщиков независимо от их территориального расположения или масштаба бизнеса.

Неотъемлемой частью прозрачности является налаживание эффективных механизмов обратной связи с поставщиками и институтами гражданского общества. Возможность для участников закупок направлять замечания, предложения и жалобы способствует повышению качества процедур и помогает выявлять нарушения на ранних этапах. Введение общественного контроля и независимого мониторинга закупочной деятельности повышает ответственность государственных заказчиков и способствует более рациональному и целевому использованию бюджетных средств. Таким образом, открытость и доступность информации становятся важнейшими условиями доверия и эффективности в системе государственных закупок.

Рассмотрим второе направление, представленное на рисунке, которое называется "Организация контроля рынка государственных закупок".

1. Внутренний контроль и аудит. Эффективное функционирование системы государственных закупок невозможно без налаженного внутреннего контроля, который обеспечивает соблюдение законодательства и предотвращает нарушения на всех этапах закупочного процесса. Каждый государственный орган должен иметь собственную систему внутреннего контроля, ориентированную на проверку законности, целесообразности и результативности совершаемых закупочных действий. Такая система должна быть встроена в повседневную деятельность организации и способствовать своевременному выявлению отклонений от установленных процедур.

Проведение регулярных внутренних аудитов является важнейшим инструментом повышения эффективности закупочной деятельности. Аудит позволяет не только фиксировать уже совершённые нарушения, но и выявлять потенциальные риски и системные проблемы на ранних стадиях. Это даёт возможность своевременно принять корректирующие меры, минимизировать финансовые потери и повысить прозрачность закупочного процесса. Регулярные проверки также способствуют укреплению дисциплины и ответственности среди сотрудников, участвующих в организации закупок.

Особое внимание следует уделять обучению и повышению квалификации работников, ответственных за проведение и контроль закупок. Знание принципов эффективного контроля,

аудита и управления рисками позволяет специалистам более качественно выполнять свои обязанности, понимать последствия своих решений и предотвращать ошибки. Постоянное профессиональное развитие кадров в этой сфере способствует формированию культуры законности, ответственности и прозрачности в деятельности государственных органов.

2. Внешний контроль со стороны уполномоченных органов. Эффективная система контроля в сфере государственных закупок невозможна без участия независимых и уполномоченных органов, осуществляющих внешний надзор за соблюдением законодательства. Важно создать специализированный орган или укрепить уже существующие структуры, наделённые полномочиями по контролю, мониторингу и анализу закупочной деятельности. Независимость такого органа обеспечивает объективность оценок и позволяет исключить конфликт интересов, что способствует формированию доверия к системе государственных закупок как со стороны общества, так и со стороны участников рынка.

Основной формой деятельности уполномоченных органов является проведение проверок и аудитов государственных заказчиков. Эти мероприятия позволяют выявлять нарушения законодательства, оценивать эффективность использования бюджетных средств и определять уровень соответствия проведённых закупок установленным требованиям. Проверки могут носить как плановый, так и внеплановый характер, а их результаты становятся основанием для принятия мер по устранению выявленных недостатков. Такой подход способствует профилактике нарушений и повышению ответственности заказчиков.

Важным элементом внешнего контроля является применение санкций к лицам, нарушающим законодательство о государственных закупках. Система ответственности должна быть прозрачной, справедливой и неизбежной. Нарушители могут подвергаться административным и финансовым санкциям, вплоть до отстранения от участия в закупках или возбуждения дел о нарушениях антикоррупционного законодательства. Применение таких мер дисциплинирует участников закупочного процесса и способствует формированию честной, конкурентной и прозрачной среды на рынке государственных закупок.

3. Общественный контроль. Общественный контроль играет важную роль в обеспечении прозрачности, подотчётности и эффективности системы государственных закупок. Активное привлечение гражданского общества, общественных организаций и средств массовой информации к контролю за деятельностью государственных заказчиков способствует укреплению доверия к государственным институтам и предотвращает коррупционные проявления. Участие общественности помогает выявлять нарушения, недостатки в регулировании и факты нецелевого использования бюджетных средств, тем самым повышая открытость и результативность закупочного процесса.

Важным направлением развития общественного контроля является создание эффективных механизмов для подачи жалоб, обращений и предложений со стороны граждан и участников закупок. Такая обратная связь позволяет оперативно реагировать на выявленные нарушения, устранять недочёты и совершенствовать процедуры закупок. Электронные формы обращений, специализированные порталы и «горячие линии» делают этот процесс доступным и удобным для всех заинтересованных сторон, что повышает уровень гражданской активности и вовлечённости общества в вопросы государственного управления.

Особое значение имеет формирование общественных советов и комиссий, которые могут участвовать в контроле за проведением закупочных процедур, оценке их прозрачности и эффективности. Эти структуры обеспечивают институциональное представительство интересов гражданского общества и выполняют функцию независимого наблюдателя. Вовлечение общественных советов в процесс контроля способствует повышению объективности решений, укреплению принципов открытости и справедливости, а также стимулирует государственные органы к более ответственному отношению при использовании бюджетных средств.

4. Использование информационных технологий для контроля. Современный этап развития системы государственных закупок невозможно представить без активного применения информационных технологий, которые становятся важным инструментом обеспечения прозрачности, эффективности и оперативности контроля. Использование цифровых решений позволяет не только повысить качество управления закупочными процессами, но и значительно сократить человеческий фактор, что особенно важно для предотвращения коррупционных проявлений и злоупотреблений.

Одним из ключевых направлений цифровизации контроля является внедрение аналитических систем, способных выявлять аномалии и признаки коррупции в данных о закупках. Такие системы анализируют большие массивы информации — например, стоимость контрактов, участие поставщиков, сроки исполнения и другие параметры, — чтобы обнаруживать подозрительные закономерности или отклонения от нормальных показателей. Это помогает оперативно реагировать на потенциальные нарушения и предотвращать неэффективное использование бюджетных средств.

Не менее важно развитие автоматизации процессов мониторинга и контроля. Автоматизированные системы позволяют в режиме реального времени отслеживать выполнение контрактов, движение финансовых средств и соблюдение сроков поставок. Благодаря этому обеспечивается непрерывный контроль без необходимости проведения многочисленных ручных проверок, что делает процесс более быстрым, объективным и экономичным.

Особое внимание следует уделить использованию технологий искусственного интеллекта для анализа информации о закупках и выявления рисков. Алгоритмы машинного обучения способны прогнозировать возможные нарушения, определять зоны повышенной коррупционной опасности и предлагать пути оптимизации закупочного процесса. Применение ИИ позволяет государственным органам принимать более обоснованные управленческие решения, а также повысить точность и глубину контроля.

Таким образом, цифровизация и использование современных информационных технологий становятся неотъемлемой частью эффективного механизма контроля в сфере государственных закупок, обеспечивая прозрачность, экономичность и доверие к системе со стороны общества и участников рынка.

Теперь рассмотрим третье направление, которое называется "Дополнительные меры по повышению эффективности", представленное на рисунке.

Для повышения эффективности системы государственных закупок необходимо внедрение дополнительных мер, направленных на профессионализацию кадров, снижение рисков, развитие конкуренции и обеспечение этического поведения участников процесса.

Профессионализация специалистов по закупкам предполагает систематическое повышение квалификации сотрудников, участвующих в государственных закупках, включая регулярное обучение, прохождение профессиональных тренингов и сертификацию, что способствует формированию высококвалифицированных кадров, способных эффективно применять нормативно-правовые требования и предотвращать ошибки в закупочных процедурах.

Внедрение системы управления рисками включает выявление возможных рисков на каждом этапе закупочного процесса, их анализ и оценку последствий, а также разработку и применение мер для минимизации негативного влияния, что позволяет повысить предсказуемость и прозрачность закупок и снизить вероятность финансовых потерь и коррупционных проявлений.

Развитие конкуренции направлено на создание благоприятных условий для участия в государственных закупках как крупных компаний, так и субъектов малого и среднего бизнеса, что расширяет круг потенциальных поставщиков, способствует снижению цен и повышению качества поставляемых товаров и услуг.

Обеспечение этического поведения основывается на внедрении и соблюдении кодексов этики для должностных лиц, задействованных в процессе государственных закупок, что позволяет предотвратить конфликт интересов, повысить уровень ответственности и обеспечить прозрачность принимаемых решений.

Эффективная организация механизма и системы контроля рынка государственных закупок является ключевым фактором рационального использования бюджетных средств и повышения доверия общества к государственным институтам. Совершенствование нормативно-правовой базы, грамотное планирование закупок и выбор оптимальных процедур создают основу для прозрачной и конкурентной среды.

Контроль за процессами закупок должен осуществляться на нескольких уровнях: через внутренние механизмы аудита, внешний надзор со стороны уполномоченных органов и развитие общественного контроля. Использование современных информационных технологий способствует оперативному мониторингу закупочной деятельности и минимизации коррупционных рисков.

Дополнительные меры, такие как профессиональное повышение квалификации специалистов в сфере закупок, внедрение системы управления рисками, стимулирование конкуренции и поддержание высоких этических стандартов, позволяют значительно повысить эффективность закупочной системы.

Таким образом, комплексный подход, сочетающий нормативное регулирование, многоуровневый контроль и развитие человеческого капитала, обеспечивает устойчивость, прозрачность и результативность механизма государственных закупок, что в конечном итоге способствует экономическому развитию и укреплению доверия общества к государству.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова, Д. Е. Сравнительный анализ систем государственных закупок в Российской Федерации и Китайской Народной Республике / Д. Е. Абрамова, П. Ю. Веневцева, Д. А. Горячева // Актуальные вопросы современной экономики. – 2024. – № 5. – С. 290-298. – EDN DHADPJ.
2. Ангелина, И. А. Организация и функционирование системы государственных закупок / И. А. Ангелина // Сборник научных работ серии "Государственное управление". – 2022. – № 27. – С. 17-22. – DOI 10.5281/zenodo.7371491. – EDN OJDQOF.
3. Дятлова, А. Ф. Регулирование использования бюджетных средств через систему организации государственных закупок / А. Ф. Дятлова, М. В. Свирина // Социальная политика и социология. – 2023. – Т. 22, № 4(149). – С. 68-75. – DOI 10.17922/2071-3665-2023-22-4-68-75. – EDN JWLSMW.
4. Закона Республики Таджикистан «О государственных закупках», принятого Постановлением МН МОРТ от 15 марта 2023 года № 364.
5. Зокири, Т. Б. Государственный заказ и некоторые вопросы оценки его эффективности / Т. Б. Зокири // Таджикистан и современный мир. – 2020. – № 1(69). – С. 155-162.
6. Мубаракшина Э.Р. / Зарубежный опыт организации государственных закупок. Вестник науки и образования № 16(52). Часть 1. 2018. С. 69-73.
7. Науменко, С. Н. Принципы формирования и институциональная структура механизма регулирования системы государственных тендерных закупок / С. Н. Науменко // Торговля и рынок. – 2022. – Т. 1, № 4(64). – С. 31-37. – EDN ORNSGN.
8. Прижигалинская, Т. Н. Механизм оценки эффективности деятельности субъектов рынка консалтинговых услуг в сфере государственных и муниципальных закупок / Т. Н. Прижигалинская, С. В. Чурсин // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2014. – № 3(51). – С. 43-52. – EDN ТВСМОВ.
9. Рыбникова, Г. И. Контроль государственных закупок в системе повышения эффективности бюджетного процесса / Г. И. Рыбникова, К. М. Тевосян // Территория науки. – 2016. – № 5. – С. 168-173. – EDN VBSMVK.
10. Страхов, А. А. Разработка механизмов и инструментов повышения экономической безопасности в сфере государственных закупок / А. А. Страхов, Н. В. Капустина // Вестник евразийской науки. – 2023. – Т. 15, № 3. – EDN AVJMTR.
11. Стрельцов, Е. Г. Партнерство между бизнесом и государством в сфере государственных закупок: механизмы содействия развитию региональных рынков и улучшению инфраструктуры / Е. Г. Стрельцов // Московский экономический журнал. – 2024. – Т. 9, № 2. – С. 1020-1032. – DOI 10.55186/2413046X_2024_9_2_129. – EDN TATNZM.
12. Раҷабов, Р. К. Самтҳои асосии тақмили механизми ташкил ва идоракунии бозори хариди давлатӣ дар Тоҷикистон / Р. К. Раҷабов, А. А. Ҷалолов // Паёми Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон. – 2019. – №. 1(26). – Р. 6-16. – EDN KJJLYU.
13. Джалолов, А. А. Вопросы эффективности использования бюджетных средств, освоенных через механизм государственных закупок / А. А. Джалолов // Государственное управление. – 2022. – № 4-1(58). – С. 59-68.
14. Джалолов, А. А. Вопросы эффективности использования бюджетных средств, освоенных через механизм государственных закупок / А. А. Джалолов // Государственное управление. – 2022. – № 4-1(58). – С. 59-68.
15. Melnikov, V. V. Developing the public procurement system in the post-Soviet and modern Russia: challenges and opportunities / V. V. Melnikov, O. A. Lukashenko // Terra Economicus. – 2017. – Vol. 15, No. 4. – P. 109-126. – DOI 10.23683/2073-6606-2017-15-4-109-126. – EDN YMVAFT.